

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Sede amministrativa - via Vittorio Veneto, 5 - 89861 Tropea (VV)

Sede sociale - via Trento, Parghelia (edificio ex Scuola Media)

Tel. 0963/603412 - Fax 0963/42937

E-mail: p.carone@libero.it

pagina web - <http://www.tropea.biz/comuni/gruppo-paleontologico-tropeano.htm>

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Presidente dr. Giuseppe Carone

Vice Presidente ing. Luigi Cotroneo

Segretario sig. Mario Bagnato

Tesoriere avv. Francescantonio Iannelli

Consigliere Arch. Vincenzo Carone

Soci: sig. Tommaso Belvedere

sig. Paolo Cutuli

avv.ssa Daphne Iannelli

dr. Antonio Mondillo

Soci Onorari: sac. Francesco Pugliese †

prof.ssa Antonella Cinzia Marra

sig. Gildo Gavanelli

sig. Mariano Serafini

Il Bollettino può essere consultato anche presso:

Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

Istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro (VV)

Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Il Bollettino è l'organo di informazione interno e viene distribuito gratuitamente ai Soci.

In copertina: *Clypeaster* di Cessaniti

ATTIVITA' SOCIALE

17 aprile 2017: Tropea

L'Ispettore di zona per la Soprintendenza Archeologica dr. Fabrizio Sudano, ha eseguito un sopralluogo nei locali che ospiteranno il Civico Museo del Mare di Tropea, per valutare la richiesta del Presidente Pino Carone di autorizzare una esposizione di reperti paleontologici conservati nelle collezioni del GPT in una sala specifica. Il dr. Sudano, dopo aver valutato positivamente la struttura, si è mostrato favorevole ad accogliere la richiesta avanzata dal Presidente rimanendo, tuttavia, in attesa di valutare il progetto espositivo che dovrà essere presentato alla Soprintendenza.

10 maggio 2017: Modena

E' stato pubblicato nelle Short Note del volume 56 del Bollettino della Società Paleontologica Italiana, lo studio dal titolo: *New findings of Stegotrabelodon syrticus from the Late Miocene of Cessaniti, southern Italy* a firma di Marco Ferretti e Lorenzo Rook dell'Università di Firenze, Giuseppe Carone del Civico Museo di Ricadi e Cinzia Marra dell'Università di Messina. La nota descrive i nuovi resti di *Stegotrabelodon syrticus* di Cessaniti. I fossili trovati da Pino Carone e descritti in questa nota provengono dalle Unità 1 che sono costituite da argille nere a *Crassostrea gryphoides* rappresentando una laguna marginale alla base della sequenza stratigrafica di Cessaniti, poggianti sul substrato cristallino e dalle Unità 2 che sono costituite da arenarie grigie che si trovano sopra le Unità precedenti attraverso un forte contatto erosivo e contengono fauna completamente marina, con echinoidi estremamente abbondanti appartenenti principalmente al genere *Clypeaster*.

1 ottobre 2017: Zungri

Il Club Alpino Italiano, sezione di Reggio Calabria, e la Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano nell'ambito del progetto internazionale "Medimont Parks" ha organizzato un'escursione nel sito rupestre di Zungri. A rappresentare il GPT è intervenuto il Presidente Carone. Durante il tragitto nell'area archeologica ci sono stati interventi

di esperti che hanno trattato temi che hanno spaziato dalla geologia, con l'intervento della dott.ssa Serena Palermiti (geologo e interprete ambientale - ecotuner) all'argheologia, con l'intervento di Francesco Cuteri. La giornata è proseguita con la degustazione di prodotti tipici e si è conclusa con la visita al Museo di arte contadina.

8 novembre 2017: Milano

Il Presidente Carone e la socia onoraria Cinzia Marra, con la collaborazione di Claudia Agnini e Massimiliano Ghinassi dell'Università di Padova, di Oriol Oms dell'Universitat Autònoma de Barcelona e di Lorenzo Rook dell'Università di Firenze hanno finalmente colmato una lacuna di dati scientifici estremamente penalizzante per il nostro territorio relativamente alla datazione dei sedimenti miocenici

pubblicando uno studio nella prestigiosa Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, volume 123, serie 3 dal titolo: Stratigraphic and chronologic framework of the Upper Miocene Cessaniti succession (Vibo Valentia, Calabria, Italy). Lo studio riesamina l'intera successione stratigrafica a mammiferi della cava Gentile di Cessaniti con l'obiettivo di datare la successione fossilifera del tardo Miocene mediante l'integrazione della biocronologia dei mammiferi incrociando i dati con la sedimentologia, la magnetostratigrafia e la biostratigrafia marina. In precedenza la struttura cronologica della successione sedimentaria e l'interpretazione biocronologica dell'assemblaggio dei mammiferi e la caratterizzazione biostratigrafica delle unità si era basata esclusivamente sulle unità di coperture. Lo studio giunge alla conclusione che esiste una tendenza trasgressiva complessiva nella successione tortoniana dell'area, con una tendenza deposizionale localmente differenziata per cui, a una trasgressione tortoniana punteggiata da episodi di regressione di minore entità, come attestano i suoli e i depositi fluviali intercalati all'interno della successione di Cava Gentile (qui documentata per la prima volta), segue un innalzamento del livello del mare che ha caratterizzato questi schemi di sedimentazione che hanno permesso l'accumulo di fossili marini e terrestri in specifici orizzonti trasgressivi. La combinazione dei dati paleomagnetici e le analisi biostratigrafiche, insieme ai vincoli biocronologici offerti dal mammiferi, consente l'assegnazione dell'unità basale della successione di Cava Gentile a 8,1–7,5 Ma, mentre il *range* massimo di distribuzione dei mammiferi terrestri è di circa 1 Ma (da 8,1 a 7,2 Ma). Nella foto in alto da sinistra: Ghinassi, Marra, Oms e Carone in località Forcone.

Dal Catalogo Generale d'Entrata del Gruppo i reperti numeri dal 45 al 48

Per i livelli stratigrafici riferiti al campione e per la procedura adottata nei codici, vedi il Bollettino numero 8 del 2002.

Codice 45(ces)VM7 *Metaxytherium serresii*.
LUOGO del rinvenimento: Cessaniti, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NO Mileto
CONSISTENZA: Frontale destro di immaturo.
SCOPRITORE: Giuseppe Carone
ALTEZZA STRATIGRAFICA: Livello 7, Sabbie cerulee con *Clypeaster* ssp e modelli interni di Gasteropi. Unità 2 in Gramigna et al., 2008.

Codice 46(ces)VM5 *Metaxytherium serresii*.
LUOGO del rinvenimento: Cessaniti, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NO Mileto
CONSISTENZA: costa completa.
SCOPRITORE: Daryl Domning.
ALTEZZA STRATIGRAFICA: Livello 5, Sabbie grossolane con *Ostraea lamellosa*, Gasteropodi (modelli interni) e *Clypeaster* ssp. Unità 2 in Gramigna et al., 2008.
Il reperto è stato rinvenuto durante l'escursione compiuta a Cessaniti il 17.11.2005 da Daryl Domning, Pino e Antonio Carone.

Codice 47(ces)VM7 *Metaxytherium serresii*
LUOGO del rinvenimento: Cessaniti, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NO Mileto
CONSISTENZA: Incisivo destro
SCOPRITORE: Mario Bagnato.
ALTEZZA STRATIGRAFICA: Livello 7, Sabbie cerulee con *Clypeaster* ssp e modelli interni di Gasteropi. Unità 2 in Gramigna et al., 2008.

Codice 48(ces)VM7 *Metaxytherium serresii*
LUOGO del rinvenimento: Cessaniti, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NO Mileto
CONSISTENZA: Timpano e malleo sinistri.
SCOPRITORE: Pino Carone.
ALTEZZA STRATIGRAFICA: Livello 7, Sabbie cerulee con *Clypeaster* ssp e modelli interni di Gasteropi. Unità 2 in Gramigna et al., 2008.

CRONACA SOCIALE

Assemblea del 4 marzo 2017

Il giorno quattro del mese di marzo dell'anno 2017 alle ore 17,30 nella Sede Sociale si è tenuta l'assemblea dei Soci con il seguente O.d.g.

1) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016;

2) Varie ed eventuali.

Il presidente apre la seduta alle ore 17,30 e, dopo un breve saluto ai presenti passa al primo punto dell'O.d.G. invitando il tesoriere Francesco Iannelli a illustrare il Bilancio Consuntivo per l'anno 2016. Il Tesoriere illustra il Rendiconto Economico Finanziario dell'anno 2016 e a richiesta fornisce chiarimenti sui dati contabili. Dopo breve discussione si procede alla votazione del documento contabile che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,30 dopo lettura e approvazione del Verbale.

Assemblea del 21 maggio 2017

Il giorno ventuno del mese di maggio dell'anno 2017 alle ore 18,30 nella Sede Sociale si è tenuta l'assemblea dei Soci con il seguente O.d.g.

1) Costituzione del Museo del Mare: Organi direttivi, figure di gestione e altro;

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 18,30 e dopo un breve saluto ai presenti, passa al primo punto dell'O.d.G. Fa presente che appena sarà terminato il periodo di commissariamento amministrativo nel Comune di Tropea e si tornerà a nuove elezioni, al futuro sindaco sarà riproposto il progetto Museo del Mare il quale era stato momentaneamente accantonato a causa dello scarso interesse mostrato dai Commissari Prefettizi. Il Presidente invita i soci a proporsi per definire le figure di gestione e di produrre idee e suggerimenti per quanto riguarda l'organizzazione e il materiale da esporre nel nascente Museo. Il Presidente dichiara di aver suggerito alla Soprintendenza di Reggio Calabria la proposta di un progetto che prevede la distribuzione del materiale paleontologico custodito dal GPT in tre differenti luoghi (Santa Domenica, Parghelia e Tropea) al fine di realizzare tre realtà museali sul territorio. Ricorda che in data 13.08.2008 sono stati già consegnati dei reperti al Comune di Ricadi per la costituzione del Museo Paleontologico all'interno del Sistema Museale (MURI) con donazioni prevalentemente da Mammiferi terrestri. Per quanto riguarda la sede di Parghelia, il Presidente intende avanzare la proposta al Sindaco di ampliare i locali a disposizione del GPT per realizzare un centro di raccolta dedicato al fossile che più rappresenta il nostro territorio: il Clipeastro. Potrebbe essere realizzato, in tal modo, un unicum nel territorio nazionale conferendo a Parghelia una singolare opportunità scientifica e divulgativa. Una ulteriore proposta, continua, sarà quella di proporre all'Amministrazione di realizzare a Parghelia un centro regionale per il deposito di reperti paleontologici frutto di eventuali recuperi da parte della Soprintendenza. Infine, per quanto riguarda il Museo di Tropea, il Presidente propone di esporre i reperti marini per cui, alle collezioni già presenti nella sala «Curt Bosk» presso il complesso Santa Chiara, sarà necessario trasferire del materiale presente nelle altre sedi. Messi ai voti, tutte le proposte vengono accolte all'unanimità.

Alle ore 20.30, non essendovi più richieste di interventi ed esauriti gli argomenti, la seduta è tolta dopo redazione, lettura e approvazione del verbale.

Il Segretario
Mario Bagnato

Il Presidente
Giuseppe Carone

Segnaliamo Articoli e Comunicazioni a congressi di studi inerenti il Miocene del Monte Poro di recente edizione

- Grasso M., Pedley M., Distefano R., Cormaci C. 1996.** Upper Miocene reefs in southern Calabria: new records from the Palmi and Vibo Valentia areas and their paleogeographic and neotectonic importance. *Italian Journal of Geosciences*, 115 (1): 29-38.
- Cucci L. & Tertulliani A. 2006.** I terrazzi marini nell'area di Capo Vaticano (Arco Calabro): solo un record di sollevamento regionale o anche di deformazione cosismica? *Il Quaternario/Italian Journal of Quaternary Sciences*, 19(1): 89-101.
- Ferretti P., Rook L., Carone G. & Marra A.C. 2017.** New findings of *Stegotetrabelodon syrticus* from the Late Miocene of Cessaniti, southern Italy. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, 56 (1), 2017, 89-92.
- Marra A.C., Carone G., Agnini C., Ghinassi M., Oms O. & Rook L. 2017.** Stratigraphic and chronologic framework of the Upper Miocene Cessaniti succession (Vibo Valentia, Calabria, Italy). *Rivista Italiana di Paleontologia Strat.*, 123(3): 379-393.
- Letto F., Bernasconi M.P. 2016.** Evidences of fossil landslides from the Lower Pleistocene on the northwestern margin of the Mesima basin (southern Calabria, Italy). *Rendiconti on-line della Società Geologica Italiana*, pp. 65-68.

Cessaniti, località Brunia. I soci Vincenzo Carone, Paolo Cutuli e Tommaso Belvedere durante un momento di ricerca.

Numero 23

dicembre 2017

ATTIVITA' SOCIALEpag. 3

I reperti nel Catalogo Generale d'Entrata.

I numeri dal 45 al 48pag. 5

CRONACA SOCIALEpag. 6

Recenti pubblicazioni e comunicazioni a congressi

di studi inerenti il Miocene del Monte Poro..... pag. 7

La natura non è altro che una poesia enigmatica

M. de Montaigne